

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА III - Бр. 5 - АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈАНУАР 2009. ГОД.

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

*Фотографија на насловној страни: Место Христовог рођења у Витлејему

САДРЖАЈ

Божић	2
О светом Николају	4
Свети првомученик и Архиђакон Стефан	5
Благодатни дар свештенства	7
Свети Сава	8
Значај мучеништва за живот Цркве Христове	10
Црква светог пророка Илије у Бањи.....	14
Мали православни подсетник - О исповести	15
Изградња цркве Свете Анастасије Српске у Копљарима.....	18
Литургијско славље у манастиру св. Архангела у Брезовцу	19
Храмовна слава у Јеловику	20
Освећење парохијског дома у Даросави	21
Архијерејска Литургија и рукоположење у Венчанима	22
Прослава Аранђеловдана у Петропавловској цркви.....	23
Канонска посета Владике Јована Бањи.....	23
Дечија страна	24

Донатори:

“Арбаг” Зоран Арсенијевић, Аранђеловац
 “Бетобел” Аранђеловац
 “Фортуна” Аранђеловац
 “Атлас-турс” Аранђеловац
 Штампарииа “Графит” Аранђеловац
 Штампарииа “Бурђевдан” Аранђеловац

СА БЛАГОСЛОВОМ ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСКОПА ШУМАДИЈСКОГ ГОСПОДИНА ЈОВАНА

Лист издаје:
 Архијерејско
 Намесништво
 Орашачко

Илази три
 пута годишње

Главни и одговорни уредник:
 Мићо Ђирковић
 протојереј - ставрофор

Технички уредник:
 Тони Даниловић

Редакција:
 Стокан Ђирковић
 протојереј - ставрофор
 Зоран Алексић - јереј
 Бранислав Борота - јереј
 Александар Миловановић
 јереј
 Иван Теодосић - јереј
 Димитрије Плећевић
 ипођакон
 Срећко Петровић
 вероучитељ

Лектор и коректор:
 Јелена Теодосић

Уредништво и
 администрација:

Цара Душана бб
 34300 Аранђеловац
 Тел. 034/714-445,
 Број текућег рачуна
 160-192259-61
 Банка “Интеса”
 Аранђеловац

Бесплатан примерак

Штампа:
 “Бурђевдан” Аранђеловац

Тираж:
 500 Примерака

БОЖИЋ

*“Дјева данас Надсуштога рађа
И земља Неприступноме пећину приноси,
Анђели са пастирима славослове,
Мудраци за звездом путују,
Јер се нас ради родило Дете - превечни Бог!”.*
(св. Роман Слаткопојац, Кондак Божића)

Време божићних празника у западном - дакле и нашем - свету обележава велика потрошачка грозница, трка за разноразним производима који се на акцијским попустима нуде у супермаркетима, јурњава за снижењима и повољностима потрошачког друштва. Све ово у Србији има и једну додатну карактеристику – прикупљање огромне количине хране и пића и, следствено томе, „прослављање“ Божића кроз конзумацију свих тих добара похрањених у фрижидере и оставе српских породица уочи Божића, и као круна свега - практиковање различитих предања и „предања“, изражених кроз одређени сплет „божићних“ обичаја, имитативну магију, бајалице, „ваља се – не ваља се“ бапску науку итд.

Колико, међутим, ова потрошачка манија савременог човека, тако вулгарно наглашена током новогодишње-божићних празника, и ова магијско-теургичка посвећеност „обичајима“ тако особена за наше просторе, има везе са тим што се Христос родио као Човек, што се Син Божији јавио на земљи као Дете; колико сви ти српски „обичаји“ – и посебно пракса која извире из њих - имају везе са вером Цркве у Оваплоћење Христово?

У Цркви се већ два миленијума наглашава: Бог је

постао човек, да би човека учинио богом. Божија бескрајност се Христовим рођењем од Марије Дјеве јавила као људска бескрајност. Бог је постао човек, а човек се продужио - у вечност: човек је у овом сједињењу са Богом, са Сином Божијим, доживео обесмрћење. Хришћанство се стога и заснива на Христовом Оваплоћењу и Васкрсењу, као на темељима спасења који човека ослобађају од смрти.

Хришћанство ову своју веру пројављује као Цркву, тј. као спрегу заједнице и богослужења, као богослужбену (= литургијску) заједницу. И одувек су у хришћанству сви празници прослављани литургијски. У бићу Цркве је брига за светом, старање да свет постане Црква, једна велика

заједница свих у Господу, и тај напор Цркве – заснован управо на Христовом Оваплоћењу (као зачетку те заједнице Бога, човека и света) и Васкрсењу (као вечној потврди те заједнице) - актуализује се на Литургији.

Много је лепих обичаја везаних за Божић, али ако се не оде на Литургију и на причешће на дан Божића, све је само обична гозба и игра, и са рођењем Христовим не може да има никакве везе, колико год се ми упињали да народним обичајима удахнемо „хришћански“ смисао: ако се зауставимо на њима и не постанемо причасници Тела Христовог (= чланови Цркве) кроз учешће у Литургији, да ли онда треба да се сматрамо хришћанима или смо ближи паганима?

Суштина божићног славља налази се у томе да се Бог тј. Син Божији из љубави родио као Човек Исус Христос, да би све људе и сву творевину увео у заједницу са Богом, и тако читав свет обновио, обожио и овековечио у Цркви. Син Божији је сишао у свет и постао човек да би се свет и ми сјединили са Њим и обожили се, а то се остварује једино у Литургији и у нашем учешћу у Гозби долазећег Царства, а не у потрошачком хедонизму, редовима у самопослугама, ићу, пићу, музици и бајалицама.

Ако се зовемо хришћанским именом, да прославимо – онда, и ми - овај највећи догађај у историји целокупног створеног света, - који је време поделио на оно пре Христа и оно после Христа, - рођење Сина Божијег као човека Исуса Христа, Спаса нашег, по речима св. Григорија Богослова „богодолично“ а не „панигирично“, што ће рећи, пре свега богослужбено, литургијски, а не

само уз јело и пиће и музику.¹

Како је речено и у прошлогодишњој *Божјићној Посланици* нашег Патријарха Павла – „из године у годину око празника Рођења Господа нашег Исуса Христа све се више и више истиче оно што је наше људско, а све мање оно што је Божије. Заиста, у *опасности смо од комерцијално-фолклорног празновања и слављења које потискује суштину празника*. Држањем само наших обичаја, наша срца погружена у властите немире и буре овога света и даље ће остати далеко од Господа, далеко од Богомладенца Христа“.²

Једно од имена којима се Христос назива у Светом Писму је и *Емануил*, што значи *С нама је Бог*.³ Радујмо се стога доласку Бога међу људе и зачетку нашег спасења у Христу Исусу, не опијајући се и преједајући се - већ улазећи у заједницу са Оваплоћеним, не саможивим хипериндивидуализмом - већ прихватањем Другога и другога, не бригом само за себе и за своје пориве - већ одрицањем од себе и својих идола (као што нас и учи симболика налагања бадњака⁴), не гатајући и бајући и враћајући се на сенке и бајке које су прохујале и прошле – већ прихватањем онога што нам дође,⁵ Онога што нас спасава од смрти.

Стога би сви хришћани требало да Божић прославе литургијски: причешћујући се. Јер се у мир Божији, који превазилази сваки ум (Филипљ. 4, 7), не улази пијукањем, бацањем ораха по ћошковима и царањем ватре уз „благосиљање“ варница, већ само и једино кроз Литургију. Мир Божији – Христос се роди!

Срећко Петровић

1 В. еп. др Игнатије Мидић, *Божјића посланица*, Саборност 4/II, Пожаревац 1996., стр. 3.

2 Патријарх српски Павле, *Божјића посланица 2007. године*, Београд 2007.

3 Уп. Ис. 7, 14; Мт. 1, 23.

4 Сматра се да су стари, многобожачки Срби, дељали кипове својих божанстава од дрвета, и да је поштовање ових дрвених кумира било веома раширено међу њима. Ове кипове-идоле, који су израђивани од храстовог дрвета које је међу старим Србима имало важну културну улогу (уп., нпр., Спасоје Васиљев, *Словенска митологија*, Србобран, 1928; Луј Леже, *Словенска митологија*, ИРО Графос, Београд 1984; Александар Б. Лаковић, *Од тотема до сродника: митолошки свет Словена у српској књижевности*, Народно дело, Београд, 2000.) и које је код нас најраспрострањеније, у којима је „бог“ живео, су многи имали у кући. Када су прихватили хришћанство и крстили се, Срби су масовно одбацили те своје кипове од храстовог дрвета и спалили их да на тај начин покажу своје опредељење за Христа и да тако потврде одрицање од лажних богова - спалили су их да би их уништили као што је Мојсије под Синајском Гором разбио идола лажног бога и тако показао опредељење Израјлаца. И данас по неким заборављеним селима, док се налаже бадњак, пева се песма „Нека гори идол криви, слава Теби Боже живи!“ и „Нека гори идол клети, слава Теби Боже свети!“. И савремено налагање бадњака симболише и то одрицање од паганских богова, као што се види из читавог поступка сече бадњака. Бадњак мора да се посече пре сунца (у божићним литургијским песмама Христос је управо ново Сунце Правде и Светлост Истока) и мора да се засече три пута у име Свете Тројице, и обавезно да падне на исток тј. да се поклони пред излазећим сунцем – Христом. Као што су некада идоли у Старом Завету падали пред Ковчегом Бога истинитог, тако и данас Бадњак пада и клања се пред Христом Сунцем Правде. Сви ми данас имамо своје идоле (комфор, новац, славу, каријеру, богатство, моћ, гордост...) и требало би да их се одрекнемо да би служили Богу како треба – нека нас на то подсети и ово симболично одрицање од идола у облику налагања бадњака.

5 „Стога, ако је ко у Христу, нова је твар; *старо прође, гле, све ново постаде*. А све је од Бога, који помири нас са собом кроз Исуса Христа.“ – 2. Кор. 5, 17-18